

Margarita Victoria
Gómez

La presencia de un maestro

Aunque parezca irónico, la presencia de Paulo Freire se hizo sentir en la sociedad brasileira de una manera singular, inédita, en un momento crítico de Brasil. Paulo Freire fue exiliado en 1964 y retornó al país en 1980. Él actuó como profesor universitario, Secretario de Educación de la ciudad de São Paulo y hoy es Patrón de la educación brasileira. Es fuente teórica y referencia mundial en educación crítica. Un sentimiento extraño se apodera de nosotros frente a esa manifestación, pero reconocemos que esta faja simboliza, en parte, al movimiento pro impeachment, de un sector conservador del pueblo, que tiene otras ramificaciones.

Parece un tipo de doctrinarismo, que podremos profundizar en otro momento, pero según el diccionario electrónico de *Apple*, el doctrinarismo es un "Sistema político-filosófico conservador nacido durante la Restauración monárquica francesa que radica en la inteligencia humana el principio de la soberanía, y aplica fórmulas abstractas a la gobernación de los pueblos".

Las acciones del movimiento conservador nos remiten a otro período, a 2003/2004 cuando se crea el Proyecto *Escuela sin partido* que se moviliza a partir de criticar el adoctrinamiento político-ideológico, reivindicar la imparcialidad, la neutralidad y la objetividad del maestro en el aula. Esas ideas inertes se reavivaron en 2014 cuando un diputado estadual de Río de Janeiro las presentó como Proyecto de Ley.

El maestro, en esta escuela, por principio, es neutro, determina, manda, establece deberes, entre otras acciones siguiendo las orientaciones del Movimiento. Por ejemplo, determina que en el aula el adoctrinamiento de izquierda es un abuso a la libertad de enseñar, y coloca el no ser adoctrinado como un derecho del 'alumno'.

El "acto de educar" y el "aprendizaje entre maestros, estudiantes y comunidad"... ¿aparecen, en el vocabulario de la escuela sin partido? El maestro tiene 'Deberes' a cumplir con base en el "no", tipo mandamientos, y otra palabras de orden como "no permita que su hijo...", "mande a su hijo" a hacer esto o aquello.

Y, si nos preguntáramos, en el caso de

"En marzo de 2015, en medio a manifestaciones pro impeachment de la ex-presidenta Dilma Rousseff, un profesor de Historia de 27 años, de un Instituto Federal, desplegó una faja (pancarta) con la inscripción "Chega de doutrinação marxista. Basta de Paulo Freire". Esto causó adhesiones por parte de algunos y rechazo e indignación por parte de otros".

la pancarta "Basta de Freire", que es lo que lleva a este tipo de manifestación, que afectos son movilizados en este profesor y en la gente que lo apoya, podríamos pensar que es: resentimiento, rabia, odio, miedo a la autonomía del maestro y del estudiante, desconocimiento o ignorancia de la obra de Freire. Falta de apertura para aceptar otros pensamientos, para lidiar con las diferentes ideas y praxis, de saber educar la rabia, el miedo... de entender a la historia como acabada... Podemos razonar que no hay educación neutra, que tomar partido también implica cierto doctrinarismo que establece deberes y mandatos sin ver la realidad

concreta de la gente, de la educación.

A partir del *impeachment* y con la asunción del gobierno de Temer (en agosto de 2016), la aceptación de ese proyecto pone a la luz el desinterés e indiferencia por la educación pública. A esto se le suma la aprobación de la PEC 55/Dic. 2016 -Propuesta de Enmienda a la Constitución- Tope del Gasto Público -con el objetivo de 'congelar' por veinte años los gastos públicos -especialmente en salud y educación- para eludir la crisis; la reforma laboral con fuerte presencia de la tercerización y la reforma de pensiones y jubilaciones que recaen sobre los ciudadanos que contribuyeron.

La presencia de un maestro

La Escuela sin partido y las otras reformas son ampliamente contestadas. La primera tiene repercusiones internacionales y algunas organizaciones como la Unesco y la ONU se manifestaron contra y ya lo denunciaron. Es considerado una

clara violación de los derechos humanos, especialmente el derecho a la educación pública, a la libre expresión y manifestación.

Y nos preguntamos: ¿Cómo el maestro y el estudiante, sin tomar partido, pueden adquirir derechos, conciencia política y ciudadanía? ¿Cómo pueden defender un proyecto democrático o dialogar con un profesor/estudiante/sistema que quisiera adoctrinarlos? ¿Cómo hacer un proyecto pedagógico con tantas restricciones?

En la propuesta pedagógica de Freire, que se consolida a partir de los movimientos sociales y de las prácticas de educación para la libertad, se despierta la curiosidad (epistemológica), la crítica, la creatividad y la acción transformadora, no hay mandatos a cumplir. La preocupación no es consumir contenidos, brillar y obtener diplomas y si la ciudadanía, la solidaridad humana. Aquí tomar partido implica una praxis, un momento donde no se asume que la educación no es neutra y es el espacio donde a los maestros vivifican su actividad y la hacen posible. Según Gramsci “vivir significa tomar partido”.

El maestro o maestra es sustantivo para la ciudadanía, es un eterno aprendiz que asume su práctica como arte. Hace y se rehace en relación con el mundo. Los Mestres/maestros en diversas áreas culturales y de conocimiento se asumen como aprendices, y comprenden que con otros pueden saber más. Su autoridad de-

“Ha
expolio
bienest
dades,
contine
la sobe

En e
los ant
para a
que atr
educati
antiem
excluye

Hace
Sin Pa
lada co
aproba
de acce
en el q
ideas, r
propag
progra
ren pa

Algu
bargo,
lado, d
es resp
limitar
tro, ahi

La se
blar so
sería ta
que sea
que en
munici
acoso i
das”.

(...)

“Una
es el es
grafe F
ten cui
adoctri
a conve

Uno
tivo es
males c
enseña
tructur
sus cau
conside
convicc
docent

Gómez, Margarita Victoria. La presencia de un maestro. *Solidaridad Global*. Universidad Nacional de Villa María Programa de Voluntariado, Año 14, n. 29, 2017. ISSN: 1669-0133/ 1851-2976 (en línea)

La presencia de un maestro

viene de enseñar lo que aprendió por su propia práctica, vivencia e investigación, son los saberes necesarios a la práctica docente que Freire sistematiza en *Peda-*

discusión que nos permite pensar la formación, la situación y las condiciones de los maestros en el ámbito rural y urbano. Es una gran paradoja, un estado que

pide al docente trabajar en las escuelas públicas precarizadas en tanto que él asume proyectos y permite a las escuelas privadas abrir el capital para operar en la bolsa de valores. O sea, la sana indignación del maestro marca la disyuntiva actual de los sistemas educativos desvalorizados por el neoliberalismo que impregna las políticas públicas.

João Guimarães Rosa, poeta brasileiro, autor de “*Grande Sertão: Veredas*” (1956), dice que ‘Maestro no es quien siempre enseña sino quien de repente aprende ...’.

Paulo Freire en su libro *Cartas a quien pretende enseñar* (1993), en la versión en portugués, el título comienza con “Maestra sí, tía no” para afirmar el compromiso pedagógico y político de las maestras. Es un libro hecho realidad con maestros y como dice Rosa María Torres (2004) “es un libro dirigido a los maestros -y, más específicamente, a las maestras- de la escuela regular, no para acusarlos sino para defender su identidad y legitimidad como docentes, no para lisonjearlos sino para desafiarlos, no para bajarles orientaciones sino para dialogar con ellos.” Sólo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educado por los educando” (Freire).

En este, sentido es necesario decir que en el ámbito educativo la Maestra, ocupa una posición fundamental como mujer

y porque contribuye con un imaginario que se busca desvendar en las prácticas educativas. La feminidad y las imágenes que prevalecen en el inconsciente colectivo sobre lo femenino presente en el pensamiento, en el lenguaje, en las sensibilidades del hacer educación. Con esto queremos pensar la comprensión que tenemos de lo femenino en nuestro ser o estar siendo “maestros”.

En el libro *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido* (1992) Freire nos cuenta sobre su aprendizaje con las mujeres americanas que lo criticaron en la década de 70 por su lenguaje machista. Ellas alegaron que él se refería a los oprimidos solamente y no a las oprimidas. O sea, se refería los ‘maestros’, a los hombres. Según las mujeres un tipo de discriminación que no comportaba la pedagogía del oprimido. Eso abrió un diálogo fructífero y de reconciliación al reconocer la cultura machista que imperaba en la época y la necesidad de repensar el lenguaje. Con esto queremos hacer un homenaje al Maestro Paulo Freire que hace 20 años nos dejó físicamente, a su esposa y maestra Elza Freire que lo acompañó en sus ‘andares andando’ por el mundo, y a todos los maestros y maestras que conociendo la realidad mantienen viva la llama de la esperanza, como espera activa, con la utopía de una educación pública de mejor calidad.

gogía de la autonomía (1996).

Es una actividad comunitaria, construida en la relación con los otros en la permanente tensión de aceptar o rechazar ciertas ideas y prácticas que es donde está la posibilidad de aprender. No es en la homogeneidad que aprendemos y nos hacemos ciudadanos. Es con la heterogeneidad de la comunidad escolar, los estudiantes, los afectos, los fracasos y los desencantos que aprendemos y esto nos dignifica.

El ‘Maestro’ en su acepción más profunda actúa en todos los niveles de la educación. Lo que moviliza al maestro es el compromiso, la responsabilidad, los afectos, la apertura a lo desconocido, a diferentes ideas y pensamientos.

Estamos a favor del Maestro que asume la educación pública como parte importante de la ciudadanía y que contesta las políticas públicas que continúan privatizando la educación. Esta es una

Bibliografía:

- Freire, Paulo (2004) *Cartas a quien pretende enseñar*. 1.ed. 2. Reimp. (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Freire, Paulo (1993) *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido*. (México, Siglo XXI).
- Freire, Paulo (1997) *Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa*. (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Freire, Paulo (1974) *Educación como práctica de la libertad* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Freire, Paulo 1971 (1968) *Pedagogía de oprimido* (Montevideo: Tierra Nueva).
- Freire, P.; Shor, (1987) *I. Medo e ousadia: o cotidiano do professor*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.